

DOI: <https://10.5281/zenodo.17936853>

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАСЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ХРАНЕНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

Рахманов Эркинжон Комил угли

ст. преподаватель, Каршинский государственный технический университет

Мейлиева Гулноза Комилжон кизи

студент, Каршинский государственный технический университет

В процессе длительного хранения семян хлопчатника при определенной влажности и температуры среды протекают биохимические реакции и изменения в различных частях маслично-белкового материала. Прежде всего, происходит расщепление триацилглицеридов, за счет которых увеличивается содержание свободных жирных кислот, т.е. кислотного числа масла. Это происходит за счет ферментов присутствующих в масличных семенах и условий их хранения. На основе требований «Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров» по хранению масличных семян нами были изучены основные закономерности изменения физико-химических показателей масла в низкосортных семенах хлопчатника (смесь III и IV сортов) [1, 2]. Хранение осуществлялось в полевых условиях масложировых предприятий, т.е. в складах семян хлопчатника и ежемесячно контролировались в сравнении с семенами I и II сортов [3].

Результаты анализов кислотного числа масел в семенах хлопчатника представлены на табл. 1.

Таблица 1

Изменение кислотного числа масел в семенах I-II сортов и III-IV сортов хлопчатника в зависимости от длительности их хранения

Сорт хлопчатника	семян	Изменение кислотного числа масел семян хлопчатника, мг КОН/г при их длительном хранении, месяц						
		0	1	2	3	4	5	6
I-II сорт		4,1	4,3	4,6	4,9	5,3	5,7	6,2
III-IV сорт		6,4	6,8	7,4	8,1	8,9	9,9	11,3

Из табл. 1 видно, что с увеличением времени хранения сильно увеличивается по экспоненциальному закону содержание свободных жирных кислот в низкосортных (III-IV сортов) семенах хлопчатника. Относительно меньше изменяется содержание кислотного числа масла I-II сортов семян хлопчатника, что может являться следствием их зрелости, законченности биохимических процессов и т.п.

Известно, что в семенах хлопчатника при их длительном хранении также ухудшается содержание первичных и вторичных продуктов окисления в маслах. Это нежелательно, т.к. пресовые масла в основном направляются для пищевых целей и поэтому ограничиваются по содержанию перекисных, альдегидных, кетонных и т.п. соединений [4].

В табл. 2 нами представлены изменения перекисных чисел масел в низкосортных (III-IV сортов) и обычных (I-II сортов) семенах хлопчатника при их длительном хранении.

Таблица 2

Изменение перекисного числа масел в семенах I-II сортов и III-IV сортов хлопчатника в зависимости от длительности их хранения

Сорт хлопчатника	семян	Изменение перекисного числа масел семян хлопчатника, ммоль О/кг при их длительном хранении, месяц						
		0	1	2	3	4	5	6
I-II сорт		7,8	8,1	8,4	8,8	9,3	9,9	10,5
III-IV сорт		10,1	10,5	11,2	12	13,2	14,6	16,2

Из табл. 2 видно, что с увеличением длительности хранения низкосортных (III-IV сортов) семян хлопчатника перекисное число масла увеличивается от 10

до 16 ммоль/кг, тогда как для обычных (I-II сортов) семян хлопчатника повышение перекисного числа наблюдается от 8 до 10,5 ммоль/кг. Это является следствием того, что низкосортные семена содержат больше источников образования первичных продуктов окисления.

Нами изучено изменение свободного госсипола в процессе длительного хранения семян различных сортов.

В табл. 3 показаны изменения содержания свободного госсипола при длительном хранении семян хлопчатника.

Таблица 3

Изменение содержания свободного госсипола в маслах в семенах I-II сортов и III-IV сортов хлопчатника в зависимости от длительности их хранения

Сорт семян хлопчатника	Изменение содержания свободного госсипола в маслах семян хлопчатника, % при их длительном хранении, месяц						
	0	1	2	3	4	5	6
I-II сорт	1,79	1,72	1,64	1,57	1,5	1,44	1,39
III-IV сорт	2,18	2,07	1,91	1,67	1,37	1,08	0,79

Из табл. 3 видно, что содержание свободного госсипола при длительном хранении низкосортных (III-IV сортов) семян хлопчатника понижается от 2,2 до 0,8%, а обычных (I-II сортов) снижается от 1,8 до 1,4%. Это связано с образованием новых видов производных (госипротеинов, госсифосфатидов, госсисахаров и т.п.) госсипола в процессе хранения семян хлопчатника.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что в процессе длительного хранения семян хлопчатника даже при рекомендованных условиях происходят изменения количественного содержания свободных жирных кислот, первичных и вторичных продуктов окисления, а также свободного госсипола его производных. Это следует учитывать при переработке различных сортов семян хлопчатника, особенно низкосортных, так как от их значений зависят изменения в технологических параметрах переработки получаемого масла. Выявлено, что в процессе длительного хранения семян хлопчатника сильно изменяются

содержание свободного госсипола, свободных жирных кислот, первичных и вторичных продуктов окисления масла.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Ахмедов А.Н., Абдурахимов С.А., Дустмуродова С.Ж. Физико-химические показатели форпрессового масла, получаемого из низкосортных семян хлопчатника. – Химия и химическая технология, 2018, №1, - с. 75-77
2. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Л.: ВНИИЖ, 1973 г. – Т.2. - 352 с.
3. Серкаев К.П., Ильясов А.Т., Еркариев А.Ж., Салихов Ш.И., Джамалов А.Б., Шарипов Н.Ш. Карбамид в переработке семян хлопчатника. // Масложировая промышленность. – Москва, 2001. - №4 – С. 32-33.
4. Akhmedov A.N. Increasing the technology of lightly refined oil obtained from low-grade cotton seeds // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. - Austria, 2019. -№3-4. -С.11-15.